

Sos acervos UFPel: O uso das mídias sociais no resgate de acervos pessoais inundados no RS

DOI: 10.5281/zenodo.13744039

Ana Beatriz Moreira de Lima¹, Ketlin Vitoria Menegusse², Luiza da Silva Couto³

¹ Universidade Federal de Pelotas, ana-bia.lima@hotmail.com

² Universidade Federal de Pelotas, ketlin-mene@hotmail.com

³ Universidade Federal de Pelotas, couto.iza@gmail.com

Palavras-chave: Acervos, resgate, enchente, instagram.

Em 2024, o Rio Grande do Sul foi atingido por uma enchente histórica, afetando milhares de pessoas que tiveram que deixar suas casas e seus pertences para trás, incluindo documentos e fotografias. Pensando nisso, os participantes do Programa de Educação Tutorial (PET) Conservação e Restauo desenvolveram junto com os professores do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da UFPel um projeto voltado a ajudar essas pessoas a resgatarem seus acervos pessoais, o SOS Acervos UFPel. O objetivo do projeto era disseminar informações para que as pessoas atingidas pudessem ter o conhecimento básico de por onde começar esse resgate de objetos danificados. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica de textos sobre salvaguarda de arquivos após desastres e baseado nisso foram elaborados resumos para o site do PET e roteiros para as publicações de vídeos para o Instagram, sobre os primeiros passos e cuidados na hora de resgatar seus pertences. Foram adaptados em uma linguagem informal visando uma maior compreensão dessas informações pelo público. O material também foi distribuído por meio do WhatsApp. Foram feitas publicações de vídeos com duração média de 1 minuto e carrosséis de fotos, gerando 1.787 interações no Instagram. Os vídeos do SOS Acervos obtiveram 20.033 visualizações enquanto o restante que foram postados no último ano alcançaram 30.622 visualizações, uma diferença de 65% que mostra um resultado positivo no alcance de público e divulgação dos vídeos.

Referências Bibliográficas:

CONARQ, Recomendações para o resgate de acervos arquivísticos danificados por água. Rio de Janeiro, 2012.

Instituto Brasileiro de Museus, Respondendo a emergências: orientações gerais para a implantação de forças-tarefas em museus. Brasília, 2023.